

TURLI TARKIBLI CHO'YAN MATERIALLARINI PAYVANDLASH USULLARINI TAHLIL QILISH

Mo'ydinov Azizbek Shuxratovich t.f.f.d.,(PhD)

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrası dotsenti
Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O‘zbekiston

Maxmudov Bobirjon Baxromjon o‘g‘li

“Texnologik mashinalar va jihozlar” 4-kurs, K 15-20 gurux talabasi
Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11235891>

Anotatsiya. Maqolada turli tarkibli choyan materiallarni payvandlash usullarini taxlili haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: choyan,payvandlash,taxlil,tarkib,darzlar,miqdor.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2023-24yildagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi farmonidan kelib chiqib sanoatni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora tadbirlar quyidagilarni hal qilishga qaratildi: korxonalarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashni yanada jadallashtirish, zamonaviy, moslanuvchan texnologiyalarni keng joriy etish; qat'iy tejamkorlik tizimini joriy etish, ishlab chiqarish xarajatlari va mahsulot tannarxini kamaytirishni rag'batlantirish hisobidan korxonalarning raqobatdoshligini oshirish.

Cho'yanlar va ularning xossalari haqida qisqacha ma'lumot. Quyma temir - 2 dan 6,67% gacha bo'lgan uglerodli temir va uglerod qotishmasi. Uglerod bilan bir qatorda quyma temir tarkibida kremniy, marganets, oltingugurt va fosfor mavjud. Cho'yandagi oltingugurt va fosfor miqdori po'latdan ko'proq. Qotishma qo'shimchalar maxsus (qotishma) quyma temirlarga - nikel, molibden, vanadiy, xrom va boshqalarga kiritiladi.

Cho'yandagi uglerod kimyoviy bog'langan holatda yoki erkin holatda, ya'ni. grafit shaklida. Cho'yanning tuzilishi kimyoviy bog'langan holatda uglerod miqdoriga bog'liq.

Quyma temir tuzilishi bilan ajralib turadi - oq, kulrang va egiluvchan; kimyoviy tarkibi bo'yicha - qotishma va qotishmagan.

Oq quyma temir - bu uglerodning ko'p qismi sementit shaklida temir bilan kimyoviy birlashtirilgan quyma temir. Tsementit ochiq rangga ega va katta qattqlik va mo'rtlikka ega. Shuning uchun oq cho'yan ham och kulrang, singanida deyarli oq rangga ega, juda qattiq, payvandlash va ishlov berish nihoyatda qiyin, shuning uchun konstruktiv material sifatida cheklangan darajada ishlatiladi. Oq cho'yanlar asosan egiluvchan cho'yan ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Kulrang quyma temir - bu uglerodning ko'p qismi erkin holatda bo'lgan quyma temir, ya'ni. grafit shaklida. Kulrang quyma temir yumshoq, kesish asboblari bilan ishlov berish oson, payvandlash va issiqlik bilan ishlov berishga mos keladi. Cho'yanda qancha ko'p uglerod bo'lsa, uning erish nuqtasi shunchalik past bo'ladi va uning suyuqligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Kremniy uglerodning temirdagi eruvchanligini pasaytiradi va erkin grafitning chiqishi bilan sementitning parchalanishiga yordam beradi. Payvandlashda kremniyning oksidlanishi sodir bo'ladi, silikon oksidlari payvandlanadigan metallardan yuqori erish nuqtasiga ega va shu bilan payvandlash jarayonini murakkablashtiradi.

Marganets uglerodni bog'laydi va grafitning chiqishini oldini oladi. Bu quyma temirni oqartirishga yordam beradi. Marganets miqdori 1,5% dan ortiq bo'lsa, quyma temirning payvandlash qobiliyati yomonlashadi.

Cho'yandagi oltingugurt zararli nopoklikdir. Bu payvandlashni qiyinlashtiradi, kuchini pasaytiradi va quyma temirni oqartirishga yordam beradi. Cho'yandagi oltingugurt miqdorining yuqori chegarasi 0,15% ni tashkil qiladi. Oltingugurtning zararli ta'sirini kamaytirish uchun quyma temir tarkibidagi marganets miqdori uch baravar yuqori bo'lishi kerak.

Cho'yandagi fosfor suyuqlikni oshiradi va uning payvandlanishini yaxshilaydi, lekin ayni paytda uning qotib qolish haroratini pasaytiradi va mo'rtlik va qattqlikni oshiradi. Kulrang quyma temirdagi fosfor miqdori 0,3% dan oshmasligi kerak.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda men bu mavzuvni yoritishim davomida cho'yanlarni payvandlashda qo'llaniladigan materiallar qollanish sohalari ularning turlari afzallik va kamchiliklarni nuqsonlarini hamda nuqsonlarini qanday bartaraf etish yollarini bilib oldim. Yana shularni aytishim mumkunki cho'yanlarni material turiga qarab ham ularni bir necha sniflarga ajralishini bilib oldim.

Cho'yanlarni payvandlashd ustida hozirgi kungacha olib borilgan tadqiqotlarda asosiy e'tibor detallarni nominal o'lchamini tiklash bilan birga uning yeyilishga chidamliligini yangi ehtiyot qismga nisbatan orttirishga qaratilgan.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Jo'rayev, A., & Mamadaliyev, O. (2024). LAZERLI PAYVANDLASH USULINING KLASSIFIKATSIYALANISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 64-67.

2. Jo'rayev, A., & Madaminova, F. (2024). METALL QUVURLARNI PAYVANDLAB ISHLAB CHIQRISHNI AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 76-80.
3. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – С. 96-101.
4. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 417-425.
5. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.
6. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 66-70.
7. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
8. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB SHIQISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.
9. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
10. Xoshimov X. et al. Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
11. Karimova K. et al. Influence of particles formed resulting from wear of automobile brake mechanisms on human health //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – Т. 508. – С. 07013.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

13. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
14. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.
15. Йўлдашев Ш., Зўхриддинов Д. ТОШ МАЙДАЛАГИЧЛАР ЖАҒЛАРИ ОРАСИДАГИ ҚАМРАШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 112-118.
16. Йўлдашев Ш. Х. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-3 (116). – С. 37-40.
17. Xurshida A. et al. TORMOZ MEKANIZMI QISMLARINI PAYVANDLAB RESURSINI OSHIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 100-106.
18. Xurshida A. et al. QUVURLARNI YUCHT BILAN PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 88-92.
19. Rustamjon M. et al. EKSKAVATORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI VA YEYILISHGA CHIDAMLI PAYVANDLASH MATERIALLARNI TARKIBINI VA QATTIQLIGINI ANIQLASH NATIJALARI //SO 'NGI ILMIIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 103-109.
20. Madaminjonovich M. J. et al. O'ZBEKISTON SHAROYITIDA EKSKAVATOR CHOMICH TISHLARINI QUYISH TEXNALOGIYASI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 167-170.
21. Жураев А. и др. ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 786-792.
22. Xabibullo o'g Y. S. et al. ARRA TISHLARINI ISHCHI QISMINI TOBLASH UCHUN QURILMANI YARATISH VA KONSTRUKSIALASH //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 779-785.
23. Игамбердиев М. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-666.

24. Игамбердиев М. К., Исабоев Т. М., Кодиров Н. У. У. Недостатки технологии обработки хлопка-сырца и пути их преодоления //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 36-39.
25. Madaminjon I. et al. DETONATSIYALI QOPLASH QURILMASINING GAZ TAQSIMLAGICHINI TAKOMILLASHTIRISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 7. – С. 3-5.
26. Quchqarboyevich I. M., Qutbiddin o'g'li Q. I. PANJARA PAYVVANDLASH TECHNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 1. – С. 52-53.
27. Isaboyev T. M., Nasriddin o'g'li T. Y. UZP QURILMASI TRAVERSASINI PAYVANDLASH TECHNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 144-147.
28. Игамбердиев М. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-666.
29. Xamidjanovich X. X. et al. Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 153-159.

